

Puentes digitales entre museos y aulas: hacia un modelo de gestión del conocimiento educativo-cultural

Digital Bridges between Museums and Classrooms: Towards a Model of Educational-Cultural Knowledge Management

Luisa Fernanda Nivón Ramírez

Universidad de Guadalajara

luisa.nivon6504@alumnos.udg.mx

<https://orcid.org/0009-0005-5728-0378>

Resumen

La creciente disponibilidad de recursos digitales en museos (visitas virtuales, objetos y colecciones 3D, guías didácticas, actividades lúdicas) contrasta con la baja integración en las aulas de educación media superior. Este documento presenta un diagnóstico preliminar y una propuesta de gestión del conocimiento y del aprendizaje para articular el museo y la escuela desde un enfoque sistémico, entendidos como sistemas sociales que pueden acoplarse estructuralmente. Con base en una línea base exploratoria, se identifican barreras y oportunidades. Se propone un mecanismo colaborativo de gestión del conocimiento, apoyado por capacitación docente y comunidades de aprendizaje. Asimismo, se comparan metodologías proyectuales (Design Thinking, Marco Lógico e Investigación-Acción) con el fin de combinar innovación centrada en usuarios con una estructura evaluable y ciclos de mejora continua en la práctica docente.

Palabras clave:

Museos, gestión del conocimiento, innovación educativa, comunidades de aprendizaje, currículo escolar

Abstract

The growing availability of digital resources in museums (virtual tours, 3D objects and collections, teaching guides, and playful activities) contrasts with their limited integration into upper-secondary classrooms. This document presents a preliminary diagnosis and a proposal for knowledge and learning management to articulate museums and schools from a systemic approach, understood as social systems that can be structurally coupled. Based on an exploratory baseline, barriers and opportunities are identified. A collaborative knowledge-management mechanism is proposed, supported by teacher training and learning communities. Likewise, project methodologies (Design Thinking, Logical Framework, and Action Research) are compared in order to combine user-centered innovation with an evaluable structure and cycles of continuous improvement in teaching practice.

Keywords:

Museums; Knowledge management; Educational innovation; Learning communities; School curriculum.

Introducción

A fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, diversos sistemas educativos europeos comenzaron a vincular la escuela con los museos. La Ley de Educación del estado británico (Ley de Educación Balfour, 1902) se estableció la obligación a los alumnos de las escuelas a visitar los museos como parte de los requisitos curriculares. A partir de entonces, los sistemas educativos de occidente consideraron los museos como aliados culturales para la enseñanza ya que constituyen espacios de primer orden, que apuestan junto con la escuela a la función pedagógica con programas interactivos, flexibles y de colaboración, dirigidos a los públicos (Prado Salazar et al., 2020).

Desde entonces esta colaboración ha evolucionado, adaptándose a los cambios culturales, tecnológicos y educativos, lo que ha llevado a que los museos no sólo

sean repositorios de objetos, sino sistemas abiertos de comunicación, aprendizaje y medicación cultural (De la Jara, 2016).

Actualmente, han evolucionado de esas antiguas galerías a instituciones con diversos recursos digitales, que van desde interactivos, materiales en línea, visitas *online*, *streaming*, etc. Los museos con recursos didácticos son una herramienta pedagógica que contribuye a la formación de los estudiantes, y es ahí donde se convierte en un agente de transformación para la educación (Moreno-Medrano, 2023).

Para lograr esto, se apoyan de diferentes herramientas, entre las que el uso de los recursos Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se encuentra en un momento de auge. En efecto, la mayoría de los museos con un desarrollo mínimo de programas y difusión educativa cuenta con el uso de las TIC en diferentes modalidades (Baños, 2019). Una de las principales tareas de estos lugares es involucrar al público con sus exposiciones, introducir, relacionar, envolver, aprender, experimentar, etc. (Regil Vargas, 2012)

Esta investigación analiza las interacciones sistémicas entre las TIC de las prácticas museales y el uso como recursos educativos en la educación media superior. Se parte de una concepción de museo y escuela como sistemas autónomos, pero con un acoplamiento estructural (Luhmann, 1998), capaces de articularse a través de medios tecnológicos y procesos comunicativos compartidos. Desde el pensamiento complejo (Morin, 1990), se asume que el uso de las TIC en las prácticas museales en entornos escolares no implica una transferencia lineal de contenidos, sino una relación dinámica, mediada por múltiples factores pedagógicos, institucionales y culturales.

El propósito de este documento es presentar un diagnóstico preliminar que conecte el problema con una necesidad social en los campos educativo y tecnológico; justificar la pertinencia de la gestión del conocimiento y del aprendizaje para convertir insumos dispersos en prácticas sostenibles y comparar metodologías proyectuales para combinar innovación centrada en usuarios con una estructura evaluables y ciclos de mejora continua. Con ello, se

avanza hacia un modelo de gestión educativo-cultural que fortalezca los puentes digitales entre museo y aula.

La propuesta se inspira en el esquema de gestión del conocimiento Iniciativa Superior (García, 2021) donde se enfatiza el ciclo de captura, transferencia, aplicación y evaluación. Además, se retoman aportes sobre la innovación de gestión del aprendizaje donde la cooperación interinstitucional y las comunidades de práctica son fundamentales («Gestión socialmente innovadora y liderazgo en territorios de paz: elementos claves», 2021).

1. Diagnóstico preliminar

La investigación aborda la integración de recursos digitales en museos (visitas virtuales, colecciones en 3D, guías didácticas, interactivos y materiales en línea) y la escuela. El interés radica en la articulación entre estos dos sistemas sociales y su acoplamiento mediante mediaciones pedagógicas y uso de las TIC's para enriquecer el procesos de enseñanza aprendizaje.

Necesidad social por campos:

a. Desarrollo social

Las brechas de acceso cultural y científico asociadas al territorio y a condiciones socioeconómicas. Al integrar los recursos educativos que ofrecen los museos con el aula puede favorecer la equidad educativas, la participación cultural y el pensamiento crítico, de esta manera se puede lograr una experiencia significativa incluso cuando existen barreras para una visita presencial.

b. Tecnológico

A partir de la pandemia de la COVID19 los recursos digitales museales se incrementaron, sin embargo, su apropiación tecnológica en el aula ha sido irregular, esto se puede deber a varios factores como: conectividades, falta de

dispositivos, usabilidad o accesibilidad de las plataformas o competencias digitales de docentes y estudiantes.

c. Administrativo

El uso de estas plataformas requieren que sean alineadas con el currículo escolar, así las instituciones escolares verían más factible incorporarlas y obtener licencias para su uso.

Problema central

La problemática central es la baja integración sistémica entre los museos y la escuela, los efectos es una menor exposición a contenidos culturales y científicos de calidad y oportunidades de aprendizaje desaprovechadas.

Las causas próximas se traducen a una falta de secuencias didácticas y rúbricas específicas. Las causas estructurales es la baja alineación curricular y una ausencia de lineamientos.

Actores

Tabla 1. Actores (elaboración propia)

Actores	Roles
Museos	Curaduría de los recursos educativos, mediación y formación docentes
Docentes	Selección, adaptación y evaluación de las materiales
Estudiantes	Uso activos de recursos digitales
Autoridades educativas	Lineamientos, tiempos institucionales
Familias y comunidad	Participación y difusión

Indicadores

Tabla 2. Indicadores (elaboración propia)

Docentes	Porcentajes que integran el recurso digital
Planificación	Secuencias didácticas con recursos digitales integradas
Uso estudiantil	Tiempo promedio de uso de recursos digitales
Satisfacción	Encuestas breves a docentes y estudiantes

2. Comparación de metodología proyectuales

Tabla 3. Comparación de metodologías proyectuales (elaboración propia)

Metodología	Enfoque / propósito	Casos de uso	Fortalezas	Limitaciones
Design Thinking (DT)	Innovación centrada en usuarios; empatía-prototipo-prueba	Falta claridad de la solución; se requiere co-creación con públicos/usuarios	Rápida generación de soluciones; prototipos tangibles; alto involucramiento	Puede quedarse en ideas sin institucionalización si no se estructura y evalúa
Marco Lógico (ML)	Planificación y evaluación por objetivos, indicadores y supuestos	Se necesita claridad de productos/resultados, indicadores y verificación	Orden, trazabilidad y rendición de cuentas; facilita financiamiento	Riesgo de rigidez; puede desincentivar la iteración si se aplica de forma mecánica

Teoría del Cambio (TdC)	Razonamiento causal: insumos→actividades→productos→resultados→im pacto	Hay múltiples actores y supuestos; se requiere alinear expectativas	Hace explícitos supuestos, rutas de impacto y riesgos; útil para “por qué funcionará”	Puede ser abstracta si no se baja a indicadores y cronograma operativo
Investigación-Acción (IA)	Mejora continua con la práctica (plan-actúa- observa-reflexiona)	Se implementará en contextos reales con ciclos de prueba-ajuste	Apropiación local; aprendizaje organizacional; evidencia situada	Demanda tiempo y acompañamiento; resultados incrementales
PMI/PMBOK	Gestión integral de proyectos (alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos, stakeholders)	Proyectos con múltiples áreas/contrapartes y cronograma/ presupuesto definidos	Gobernanza clara; gestión de riesgos; control de cambios	Puede ser pesado para equipos pequeños; curva de aprendizaje

Lean / Lean Six Sigma (LSS)	Eficiencia y calidad del proceso; eliminar desperdicios, variabilidad	Hay cuellos de botella en procesos (capacitaciones, producción de materiales, etc.)	Mejora tiempos y calidad; decisiones basadas en datos	Requiere datos y disciplina; riesgo de “sobre-ingeniería” en proyectos sociales
Balanced Scorecard (BSC)	Alineación estratégica y monitoreo (finanzas, usuarios, procesos, aprendizaje)	Se busca institucionalizar y escalar; alinear con misión-visión	Mantiene foco estratégico; útil para gobernanza y sostenibilidad	Puede volverse burocrático si hay demasiados indicadores

Conclusiones

El diagnóstico permite comprender la baja integración sistémica de los recursos digitales de museos en el aula, esto no sólo es un problema técnico sino multidimensional que involucra sistemas sociales (brechas de acceso), tecnológicos (conectividad y competencias) y administrativos (alineación con el currículo escolar).

La gestión del conocimiento y aprendizaje resulta pertinente para poder crear prácticas estables, evaluables y transferibles. La implementación de un mecanismo colaborativo de un mecanismo de gestión del conocimiento con todos los actores involucrados permite un ciclo de mejora continua lo que puede impactar en la equidad cultural y el aprendizaje.

Referencias

- Baños, L. (2019). Herramientas TIC en la educación de museos. En REDINE (Ed.), *3rd Virtual International Conference on Education, Innovation and ICT*. Adaya Press. <https://doi.org/10.58909/adc18420169>
- De la Jara, I. (2016). El museo como espacio educativo. *Dirección de Bibliotecas, archivos y museos. Ministerio de Educación*.
- García, J. (2020). Gestión socialmente innovadora y liderazgo en territorios de paz: elementos claves. En *Innovación social, gestión y cooperación en territorios de paz: Acciones conjuntas desde las universidades en la pandemia del Covid-19* (p. 11). Universidad de Antioquia; Universidad de Guadalajara. https://www.researchgate.net/publication/357313669_Innovacion_social_gestion_y_cooperacion_en_Territorios_de_Paz_Acciones_conjuntas_desde_las_Universidades_en_la_pandemia_del_Covid_19
- García, J. (2021). Gestión de drogas en contextos de violencias: un reto para las políticas públicas: estudio introductorio. En *Seguridad, salud y gestión del bienestar* (p. 31). Universidad de Guadalajara. https://www.researchgate.net/publication/394409601_Seguridad_Salud_y_Gestion_del_Bienestar
- Ley de Educación Balfour (1902).
- Luhmann, N. (1998). *Sistemas sociales: Lineamientos para una teoría general*. Anthropos u.a.
- Moreno-Medrano, A. (2023). Clasificación de los museos de arte según sus TIC educativas. Una clasificación a partir de la confluencia de la museología, la pedagogía y la neuroeducación. *Revista UNES. Universidad, Escuela y Sociedad*, 15, 75-101. <https://doi.org/10.30827/unes.i15.27498>
- Morin, E. (1990). *Introducción al pensamiento complejo*. Gedisa.
- Prado Salazar, J. R., Montes Martínez, R., & Pérez Casillas, I. (2020). Museos y formación docente: Un vínculo constante. *Revista Digital Universitaria*, 21(5). <https://doi.org/10.22201/cuaieed.16076079e.2020.21.5.9>
- Regil Vargas, L. (2012). Museos de arte, educación y tecnologías digitales. *Gaceta de Museos*, 51, 38-39.

